

ҒАФУР ҒУЛОМ ПОЭТИК ОЛАМИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ АСОСЛАРИ

Тозагул Матёқубова, Алишер Навоий номидаги
ТошДЎТАУ доценти, филология фанлари номзоди.

Академик Ғафур Ғулом таваллудининг 100 йиллиги нишонланиши арафасида ҳозиржавоб мунаққид Бахтиёр Назаровнинг “Ғафур Ғулом олами”¹ рисоласи юзага келди ва тезда илмий адабий жамоатчиликнинг диққат-эътиборини тортди.² Жумладан, проф. Санжар Содиқов рисола муаллифини янги илмий далилларни адабиётшуносликка дадил олиб кирган, Ғафур Ғуломнинг кўп жиҳатдан тўлақонли илмий биографиясини яратган тадқиқотчи сифатида эътироф этди. Шунингдек, шоир асарлари бадий матни маъзига моҳирона яширилган маъноларнинг янгича нигоҳ билан идрок этилишини ҳам китобнинг диққатга молик фазилатлари сирасига киритди. Бахтиёр Назаровнинг янгича таҳлил усулубини “*таҳайюл билан тўлдирилган гипотетик тарздаги мушоҳадалар*”- деб тўғри белгилади. Бу услубнинг китобда асосли умумлашмалар чиқаришга имкон берганига таҳсин ўқиган олим ушбу йўсиндаги дастлабки тажрибаларнинг айрим маромига етмаган жиҳатларини-да кўрсатди. Умуман эса, рисола ни :”...шоир ижодини ўрганиш соҳасида ҳозирча энг ҳаққоний сўз ва ўзбек танқидчилиги ҳамда адабиётшунослигининг жиддий ютуғи ҳисобланади”, -деб баҳолади.

¹ Назаров Б. Ғафур Ғулом олами. Т. : Фан, 2004 (Эслатма: Китобдан олинган иқтибослар шу нашрдан олинди, қавс ичида саҳифа кўрсатиб борилди)

² Содиқов С. Олам ичра олам. Ўз АС 2004 йил, 16 июл, № 28; Шу муаллиф: Олам ичра олам яралмиш // Ижоднинг ўттиз лаҳзаси” Т. : ШАРК, НМАК 2005, 230- 240 б.

Афсуски, С.Содиқов Бахтиёр Назаровнинг Гафур Гулом бадиий-публицистик ва илмий услубига хос талай хусусиятлар: (донолик, дилбар хазил-мутойиба, андак эрқаланиш, маҳобатли виқор, жозибали тил, фикратидаги миллий ғурур) ни дақиқлик билан аниқлашга бўлган хайрли интилишларини етарлича баҳолай олмади.

Профессор Абдуғафур Расуловнинг 2005 йилда чоп этилган “Балоғат палласи”³ мақоласи аслида анча илгари, академик Бахтиёр Назаровнинг 60 йиллик юбилеи муносабати билан унинг ижтимоий-илмий фаолияти ва ҳаёт йўлини ёритишни назарда тутиб ёзилган эди. Ушбу мақолада Бахтиёр Назаров изчил мантиққа асосланган гипотетик усул орқали психологик таҳлилни чуқурлаштира олган, санъаткор оламига кириш завқини тотишга мушарраф бўлган тадқиқотчи сифатида баҳоланди.

Гафур Гулом насридаги ровийнинг турфа кўринишларига эътибор кучайтирилса, прозасидаги поэзия унсурларига ҳам аҳамият қаратилса, китобнинг қиммати янада ошган бўларди,- деган мулоҳаза ҳам илгари сурилди.

Ушбу мақолада биз С.Содиқов ва А.Расуловларнинг академик Бахтиёр Назаров рисоласи ҳақидаги илк кузатишларини маъқуллаган ҳолда, мазкур салмоқли тадқиқотнинг асослари, етакчи йўналиши ва моҳияти ҳақидаги мушоҳадаларимиз билан ўртоқлашишни ният қилдик. Зеро, “Гафур Гулом олами” рисоласида олимнинг таҳайюлга тўйинган гипотетик мулоҳаза ва фикр хулосалари Гафур Гулом ижодий феноменини инкишоф этиш асосига қурилган. Гафур Гулом ҳаёти ва ижодий меросига умумбашарий мезонлар асосида илмий-назарий муносабат билдириш, шоир ва носир поэтик

³ Расулов А. Балоғат палласи ЎзАС , 2005 йил, 16 сентябрь, № 38

оламининг концептуал асосларини белгилашни назарда тутилган эди. Шу маънода, адабиётшунослигимиз ва танқидчилигимизнинг жиддий ютуғи саналган, мутахассислар томонидан ҳақли эътироф этилиб, кенг илмий-адабий жамоатчиликнинг назарига тушган бу китобнинг моҳиятини юқоридаги каби битта-иккита тақриз-мақола доирасида ёритиш амри маҳолдир.

Ғафур Ғулом ижодий йўлининг асосини ўз қалбига ишониб яшаш, ижод этиш ва эътиқод бутунлиги ташкил этади, -деб билган академик Бахтиёр Назаров унинг ҳаёт йўли ва таржимаи ҳолига доир фактларни қайта идрок этди. Шу орқали Ғафур Ғулом болалигига хос жаҳид мактаблари ва мадраса таҳсили, мустақил ўқиш-ўрганиш каби миллий илдизлардан озиқланувчи манбаларни белгилади. Жумладан, ўз замонасининг машҳур бойларидан саналмиш Мулла Муборак Сиддиқмухамедов хонадонида маълум муддат тарбия топгани, “Бароқхон” мадрасасида мударрис Саидахроп кўлида таҳсил олгани, бўлажак шоирга устоз томонидан бир сандиқ нодир китоблар тухфа этилгани сингари бир қарашда у қадар аҳамиятсиздай туюлган ва адабиётшунослигимиз эътиборидан четда қолиб келган фактик материаллар илмий истеъмолга киритилишининг ўзи ижобий ҳодиса эди.

Фалсафийлик Ғафур Ғулом ижодий услубининг муҳим белгисидир. Шунинг учун ҳам шоир шеърятининг муштарак белгиси лирик қаҳрамон табиатининг умуминсоний қадриятларга эҳтиром билан қарашда намоён бўлади. Тарих туйғуси ва тарихийлик унинг аксарият шеърлари етакчи принципи даражасига кўтарилади. Рисолада Б.Назаров мазкур жиҳатларнинг ижодий ният ёрқин ва тўлақонли ифодасига, тасвир ҳаққонийлиги ҳамда эстетик таъсирчанликнинг юзага чиқишига хизмат қилишини кузатди. Шоир ижодида учровчи замонасозлик ва мадҳиябозлик иллатини Ғафур Ғулом камол топган жамият адабий иқлими билан бевосита боғлади. Мавзу кетидан

кувиш, кундалик воқеа-ходисаларни адабиётга олиб кириш, замонасозлик руҳидаги асарлар на муаллиф ижодида, на адабиёт тарихида сезиларли из қолдирмади,- деган позицияни ёқласа-да, тадқиқотчи ана шундай асарлар бағридан ҳам ғафурона буюклик ҳамда донишмандлик билан суғорилган талай фалсафий образларни топа олди. Назаримизда, шу ўринда 20-30-йилларда Ғафур Ғулом ҳали маҳорат сирларини эгаллаш йўлида изланишда бўлгани, яъни шоир “мен”и энди камол топаётган палла экани ҳам эслатилса мақсадга мувофиқ бўлар эди.

Олимнинг 20-30-йиллар адабиёти, умуман шўро даврида яратилган асарларга муносабат масаласидаги мана бундай фикрлари ғоят муҳим назарий-методологик аҳамиятга молик: *“...адабиётшунослик ўтган асрнинг 20-30-йиллар адабиёти ҳақида фикр юритганда, умуман шўро даври асарларини баҳолаганда, энди мезонларни ўзгартирмоғи, янги принциплардан келиб чиқиб баҳоламоғи лозим... Энди бадий асарга одамийлик, истиқлол, ватанпарварлик, умуминсоний қадриятларнинг нечоғлик бадий теран, гўзал ва ҳаққоний акс эттирилиши нуқтаи назаридан баҳо бериш бош мезондир.”* (15-бет) Адабиётшунослик фани олдига қўйилган юқоридаги талабларга тадқиқотчининг ўзи ҳам рисолаи ёзиш жараёнида тўла амал қилди. Китобда Ғафур Ғулом асарлари муаммонинг нечоғлик бадий ва ҳаққоний, маҳорат билан тасвирланганлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилинди, шу асосда холис ҳамда ишончли хулосалар келтириб чиқарилди.

Инсонпарварлик Ғафур Ғуломнинг яхлит ижодий меросига, жумладан насрига ҳам хос хусусиятдир. Бахтиёр Назаров унинг насридаги оила ва ахлоқ муаммолари талқини хусусида тўхталар экан, адиб ўз даврининг ва реал ҳаётнинг талаб-эҳтиёжларидан келиб чиққанлигини кўрсатди. Қиссаларини характерларнинг тўқнашувлари асосига қуриш, қаҳрамонлар

руҳиятини очиш, сюжет ҳаракатининг муайян бир тугунига китобхон диққатини жалб этиб туриш ва “сир тутиш” маҳоратини Ғафур Ғулом Абдулла Қодирий ижодий тажрибалари орқали ўзлаштирганлиги хусусидаги фикрлар олимнинг ижодкор эстетик оламини ўзлаштириш эстетикаси нуқтаи назаридан кузатганлиги, маҳорат масалаларини кенг миқёсларда олиб қараганлигини кўрсатади. Шу маънода, Бахтиёр Назаровнинг Ғафур Ғулом ҳикоя ва қиссаларидаги миллий характер яратиш санъати ҳамда бадиий тил маҳоратини ёш ижодкорлар учун ибрат мактаби санаши ғоятда асослидир. (16-бет)

XXI аср Ғафур Ғулом ижодий меросининг қайси жиҳатларига аҳамият бериши керак? – деган масалани кўндаланг қўйган адабиётшунос шоир ижодининг қиммати ва қадрини Ватанни, халқни улуғлашга қаратилган асарлари билан белгилаш лозимлиги ҳақида қатъий ҳукм чиқарди. *“Ғафур Ғулом ўзини оқлашга, кимдандир ҳимоя қилишга муҳтож шоир эмас. Ғафур Ғулом асарлари ўзини, ўз муаллифини ҳимоя қилишга қодир ва бундай асарлар унинг ижодида бисёрдир”*-деб ёзади рисола муаллифи (5-бет)

Демак, олим Ғафур Ғулом ҳаёти ва ижод йўлини тадқиқ этган Ҳ.Ёқубов, С.Мамажонов, Н.Шукуров. А.Акбаров сингари устоз тадқиқотчиларнинг фикр-мушоҳадалари билан яқиндан таниш. Уларнинг шоир маҳорати хусусидаги нозик кузатишларини қадрлаган ҳолда, Ғафур Ғулом ижодий меросига бўлган муносабат масаласида ўзбек адабиётшунослиги тарихида кузатилган гоҳ шўровий жиҳатларга урғу бериб шоирни олқишлаш, гоҳида эса Ғафур Ғулом асарларида учровчи замонасозликни ҳадеб конкрет давр ва замонга боғлаш орқали гўё уни оқлашга бўлган интилишдан иборат тенденциозликка барҳам бериш йўлидан борди. *“Адабиётшуносликнинг бундан буёнги вазифаси, -деб таъкидлайди олим, -Ғафур Ғулом меросидаги ўзига хосликларни, бу улуғ адибни элга,*

юртга, унинг канорасидан олисларга машхур этган белгиларни мафкура ва сиёсатга боғламай, улардаги бадийлик ва маҳоратни ўрганишдан иборатдир.” (5-бет)

Аён бўладики, тадқиқотчининг диққат эътиборида бадийлик ва маҳорат муаммоси туради.

Масалалар моҳиятига тарихан тўғри ёндашган олим Ғафур Ғулумнинг асарлари хусусида сўз кетганда, уларни яратилган даври хусусиятларидан келиб чиқиб баҳолади. Шоирнинг айрим шеър ва дostonларида бадийликдан кўра баёнчилик, эҳтиросдан кўра эътироф устунлик қилиши ҳақли тарзда танқид қилди. Бахтиёр Назаров 20-30- йилларда яшаган реал инсоннинг дунёқараши, яшаш тарзидаги ўзига хосликларни бадий конкретликда тарихий акс эттирган “Кўкан” сингари дostonларни *“бадий тарих”* сифатида баҳолайдики, унинг бирёқлама талқинларга таянилган асарларни –да ёппасига инкор қилиш эмас, балки улар қатидаги фазилатли жиҳатларни инкишоф этиш позициясида тургани аён бўлади. *“...достон (“Кўкан” назарда тутилмоқда Т.М.) ўзбек деҳқони тафаккури, дунёқараши ва яшаш тарзидаги кескин ўзгаришларнинг бадий ҳужжати тарзида аҳамиятлидир”,* - сингари хулосалар юқоридаги фикримизни далиллайди. (9-бет)

Рисолада “Шум бола” қиссаси рус адабиётида ўтган асрнинг 30-йилларида яратилган М.Горькийнинг “Болалик”. “Одамлар орасида”, “Менинг университетларим”; ғарб адабиётида машхур бўлган М.Твеннинг “Том Сойернинг бошидан кечирганлари”, “Геклберри Финнинг саргузаштлари” сингари асарларига хос илғор тажрибалар билан боғлиқ жиҳатлар кузатилди. Олим Ғафур Ғулум қиссасида жаҳон адабиётининг юксак савияли комик ва юмористик асарларидаги каби муайян ҳолат ва

вазиятларда туйғулар қоришиқлигини маҳорат билан ифода этиш балқиб туришини қайд этди.

Шуниси эътиборга лойиққи, “Шум бола” да даставвал, ўзбек фольклори ва мумтоз адабиётидан, қолаверса, Абдулла Қодирий, Абдулла Қаҳҳор каби сўз санъаткорларидан ижодий ўзлаштирилган тилдаги лирик гўзаллик, китобхон диққатини сюжет ҳаракатининг муайян бир тугунига жалб этиб туриш, ихчамлик ва аниқликка эришиш сингари хусусиятларга ҳам эътибор қаратилди. Қиссани беэаб турувчи миллий жозибани олим серқочиримлик ва халқчилликда, қаҳрамон тилидаги бетакрорлик билан муаллиф нутқидаги гўзалликнинг бирлашувида кўрди. Асарнинг бадиийлиги ва муваффақиятини таъминлаган асосий белгилар сирасига миллий тиниқлик, аниқлик, ёрқинлик ва ўзига хосликни киритди.

Кўринадикки, олим конкрет асарлар ҳақида сўз кетганида мавзу ва ғоя долзарблиги каби чекланган қарашлар доирасида қолмади. Ғафур Ғуломнинг ҳаёти ва ижодини ўзаро узвий боғлай олдигина эмас, муайян тарихий ходисанинг бадиий инъикоси, у ёки бу асарнинг индивидуал белги-хусусиятларига ҳам диққат қаратди. Мазмун серқатламлиги, фалсафий образлилик, лирик қаҳрамон табиати, ижодий услуб масалаларига тамомила янгича ёндашди. Бу ҳол Бахтиёр Назаров оила ва ахлоқ муаммоларининг ҳаққоний ифодасига, бадиий маҳорат, мазмун ва ғоя мутаносиблигига, адибнинг миллий характер яратиш йўлидаги ижодий ютуқларига теран нигоҳ ташлашида, ўрни билан салафларига чоғиштиришга ҳаракат қилишида намоён бўлди. Агар ана шу қиёслар аниқ мисоллар асосида конкретлаштирилганида рисоланинг қиммати янада ошган бўлар эди. Бироқ олим Ғафур Ғулом насрини яхлит ва теран таҳлил этишни эмас, балки айрим ҳикоя ва қиссаларига назар ташлашни кўзлаган эдики, шу маънода рисолада ёзувчи насри хусусида сўз кетган ўринларга бундай катта талабларни қўйиш

хам дуруст бўлмаса керак. Зеро китобда асосан, Ғафур Ғулом шеърляти , “Алиқулнинг қарзи”, “Ҳасан кайфий” ҳикоялари адабиётшунос ва тарихчи сифатидаги баъзи илмий қарашлари кенг таҳлилга тортилди. “Шум бола”нинг жанр табиати миллий фазилатлари хусусида эса ихчам тарздаги фикр-қарашларгина илгари сурилди.

Ғафурона инсонпарварлик пафоси, шоирнинг тафаккур, тасаввур ва илҳоми умумлаштирувчилик кучидан тўйинганлиги “Соғиниш” шеъри мисолида кузатилди. Шеър замиридаги олийжаноб ғоянинг ифодасида миллий туйғулар кучлилиги, қахрамон кечинмалари руҳий-психологик далиллангани, образлар тасвирида муайян даражада тарихий ҳақиқат ҳам акс этгани матн таҳлилидан келтириб чиқарилди.

“Соғиниш” шеъри табиатидаги гўзалликнинг китобхон руҳиятида уйғотувчи ҳиссий-эмоционал таъсири, маърифий-эстетик аҳамияти кенг ва чуқур ёритилди. Умуман, рисолада Ғафур Ғулом ижодий меросининг тарих синовларига бардош бера олган, эл-юртнинг бугуни ва эртасига хизмат қила оладиган, ғоявий-бадий жихатдан бетакрор, ифода гўзаллиги балқиб турган асарларига Ватан ва Миллат тақдири, китобхон маънавий-эстетик олами нуқтаи назаридан баҳо берилди.

“*Бир кўксига инсониятнинг кўнглини сиздира олган*”, бани Одам болаларига аслида яхлит бир халқ деб қарай олган, Ғафур Ғуломнинг “Мен яхудий” каби шеърларида бутун инсоният номидан сўзланади. Бу шеърнинг жаҳон халқлари эътиборини торта олган бадий сеҳрини шоирнинг *инсоният номидан сўзлаш услуби*да кўрган олим ўша давр умумшўро адабиётида инсонпарварлик пафосининг нисбатан кучайишини Ғафур Ғуломнинг номи билан боғлади. Чунки Ғафур Ғулом XX асрнинг жамийки оғриқлари билан ҳамнафас яшаган, инсоният дардини юракдан кечирган, бутун залворини елкасига ортган, илҳом уфқлари кенг, тафаккур дунёси серқамров ва

салмоқли Шарқ шоири эди. Унинг орзу-армонлари, дард-интилишларининг бадий ечими шоир қолдирган поэтик сатрлар бағрида тажассум топганки, Бахтиёр Назаров нуктадон заршунос сифатида ҳар бир сўз, ҳар бир ифода катидан Ғафур Ғуломнинг безовта нигоҳини, қалб ҳароратини, рух интилишини, юрак талпинишини кўра олди, интуитив тарзда ҳис этди. *“Ғафур Ғулом , бир жиҳатдан, ўзбекона камтар, камсуқум, ялангтўш ва айни вақтда, ўзига ишонган, ўз сўзининг кучи ва қудратини яхши билган, гурури баланд, ўзбек номини улуғлашни умрининг мазмуни деб билган, бу номга тушиши мумкин бўлган гардни киприги билан артишга тайёр шахс эди”*, - деб ёзади олим.(29-бет) Устоз олимнинг бундай хулосалари Ғафур Ғуломнинг тарихдаги ўрни, инсоний қиёфаси, донишмандона кўнглини яққолроқ англашга хизмат қилади.

Ғафур Ғулом аксарият асарларида поэтик ниятни умумлаштириш мақсадида тарихга мурожаат қилади. Тарихни теран билган шоир шу орқали замондошининг фалсафий мушоҳадаларини поэтик талқин этишга муваффақ бўлган. Ёрқин ташбеҳ ва муболағалар қўллаб, ижтимоий муаммоларга нисбатан кескин қутбий муносабатини ифода эта олган. Аммо Ғафур Ғулом бадий оламининг марказида ижтимоий муаммолар ифодасигина турмайди. Шоир табиий олам ва инсон табиатини, ҳаёт шавқи ва завқини куйлаган истейдод соҳиби эди. Рисоланинг эътиборли жиҳатларидан бири шундаки, Бахтиёр Назаров ана шундай хусусиятларни шоирнинг давр мафкураси атрибутлари акс этган асарлари бағридан излаб топди. У XX аср адабиёти, хусусан Ғафур Ғулом меросида мавжуд ҳар бир алоҳида асарнинг туб моҳияти, мақсади, етакчи пафосини аниқ ажратиб олиб таҳлилга тортди. Ўтмиш меросига бўлган бундай муносабат адабиётшунослигимиз учун муҳим методологик аҳамият касб этади. Бу ҳол рисолада Ғафур Ғуломнинг бир қадар замонасозлик руҳида битилган асарларида ҳам ҳаёт ва инсоннинг

абадий муаммолари, инсон қалбининг нозик тебранишлари ифодалангани, шоирнинг бетакрор образларидаги миллий гўзаллик таровати кашф этилганидаёқ кузатилди. Жумладан, *“Тол чивик қизларга бўлди сочпопук”*, *“Саъвалар кўк узра сайраб кетдилар”* сингари сатрлар, оқшом чоғлар кўзилар маърашидан Ернинг кучоқлари ҳаётга бурканиб кетиши ҳақидаги жозибали мисралар қатидан Ғафур Ғуломнинг оддий бир инсон сифатидаги завқ-шавқи кузатилди. Бу жиҳатдан, олим Ғафур Ғулом шеъриятида сунъий оптимизмни кўришга интиланган айрим тадқиқотчилардан анча юксакликка кўтарилди, шоир руҳиятига имкон қадар ёвуқлашди.

Бахтиёр Назаров Ғафур Ғуломни *“Ўзбекнинг паҳлавон шоири”*, - деб олқишлади. Унинг *“Мен яхудий”*, *“Поль Робсонга”*, *“Сен етим эмассан”*, *“Вақт”*, *“Соғиниш”*, *“Шараф кўлёмаси”* каби асарларидаги бадиий ҳақиқатлар XX аср дардларига ҳамоҳанглиги, давр синовларидан ўта олгани ўз исботини топди. Чунки тадқиқотчи шоир безовта юрагининг жаҳоний изтироблар билан тегиши билан конкрет асар томирининг вобасталикда уришини тинглади. XX аср тарихий воқеаларининг шоир юрагидан ўтиб, поэтик мисраларда акс садо берганини ишонарли ва ҳаққоний таҳлил этди. Инсон ва халқ муаммоси билан боғлиқ шеърлар қатига яширинган дардларнинг поэтик фикр ифодасидан изланиши натижасида бутун инсоният яхлит бир вужуд, аммо ҳар бир заррасининг тузуми ва тўзими мавжудлиги ҳақидаги дадил фикрларга диққат қаратилди. Улар қайсидир маънода ўша давр ҳукмрон мафқурасининг раддияси ҳам бўлганлиги шоир эстетик идеалига боғлаб талқин қилинди. Зеро, Ғафур Ғулом тафаккурини мудом банд этган, дилида яширин орзулардан бири миллатни озод кўрмоқ эди. Бу эса поэтик ифодада инъикос этмаслиги мумкин эмас. Чунки, ҳар бир инсон қалбига яқин идрок этилувчи шеърлар аслида умуминсоний руҳга йўғрилгандир.

Англашиладики, Бахтиёр Назаров Гафур Гулом қарашларига умуминсоний қадриятлар нуқтаи назаридан ёндашади. Аслида ҳам, шоир бадий ниятида алоҳида инсон халқнинг бир зарраси сифатида олиб қаралди. Инсоний қудрат жамият билан бевосита алоқадорликда юзага чиқишига урғу берилди. Гафур Гуломнинг ижтимоий муаммоларни талқин қилишдаги индивидуаллиги ҳам шоирнинг ҳаётсевар дунёқарашида намоён бўлади.

Бахтиёр Назаров шоир лирик қаҳрамони табиатига хос умуминсоний дардларни теран ҳис этдики, ифодадаги бедилона дунёвий мушоҳадакорликни ҳам, камалакранг образлилик ва маъно серқатламлигини ҳам кўра олди. Шоир поэтик лафзидаги давр ва замон учун ижтимоий салмоқ касб этган “*атом қудрати*”, “*инсон ижодкорлиги*” каби долзарб муаммолар ифодасидаги ўзига хосликларни кашф этди. Зеро, Гафур Гулом ижтимоий адолатсизликларга қарши ҳамиша шоирона поэтик муносабатини дадил ифода этган. Шарқу Ғарб ўртасидаги муносабатларга чуқур ҳурмат билан қараган. Шу маънода адабиётшунос олимнинг воқеа-ҳодисалар моҳиятини абадиётга дахлдорлик билан боғлаб талқин қилишдек шоир поэтикасига хос муҳим хусусиятни Гафур Гуломнинг *бадий тафаккур услуби* билан боғлаши тўла ўзини оқлади.

Адабиётшунослигимизда шу пайтгача сиёсий-мафкуравий чорлов руҳида ёзилган деб баҳоланиб келинган асарларнинг фалсафий моҳияти, ғояси, образлар дунёсига хос талай гўзалликларини топиш орқали тадқиқотчи Гафур Гулом фикр-қарашларида мантиқий изчиллик мавжуд эканлигини келтириб чиқарди. Олимнинг синчков назаридан мумтоз поэтика анъаналарининг ижодий давом қилдирилиши ҳам, фалсафий теран образлилик ва мушоҳадакорлик ҳам, услубий индивидуаллик ҳам четда қолмади. Ижодкор руҳининг қудрати шоир лирикасига хос халқона соддалик ва пурҳикматлилик асосида туради. Унинг лирик қаҳрамони жавҳарини

бутун инсоният номидан гапиришга журъат этган Гафур Гулом жўшқин қалби ташкил этади. *“Гафур Гулом лирик қаҳрамони XX аср ташвишлари, аламлари, ўкинчу армонлари, азобу уқубатлари, қувончлари билан дарманд яшаган киши. Унинг кўп шеърлари бунга мисол бўла олади. Лекин шундай бўлса ҳам, бу лирик қаҳрамонлар фақат шўро инқилоби қонларидан юзиб чиққан, иккинчи жаҳон уриши уқубатидаги хонумонликни ортда қолдирган, “совуқ уруш” талолумларида юрак-бағри хун бўлган мажруҳнамо одам эмас. Унинг лирик қаҳрамонлари мана шу азоб уқубатларни кўрган, бошдан кечирган, лекин иродаси синмаган, руҳи чўкмаган, доим ҳаёт завқи, яхши кун шавқи, умид гулоби билан яшаган ва улардан ўзига нимадир ола билган кишилардир”* - деб ёзади олим.(47-бет)

Шу пайтгача *“шўро одами”* деб қаралиб келингани ҳолда ҳаётга чанқоқ, содда ва софдил, ожизлигини эътироф этадиган, оддийлиги билан ҳаётгий, ҳаққонийлиги билан ишончли, сўзда собитлигию мардлиги билан БАЛАНД турадиган Гафур Гулом лирик қаҳрамонлари оддий инсонлар сифатида олиб қаралди. Демак, Бахтиёр Назаров Гафур Гулом қалбининг нозик сезувчанлиги, илғамларидаги донолик, некбин ишонч, баланд ғурур каби қоришиқ туйғуларнинг поэтик ифодасини инжалик билан кузата олган эди.

Умуман, рисолада Гафур Гулом шеърляти ва насри, адабиётшунос ва тарихчи сифатидаги илмий-назарий қарашларигина эмас, балки ижодий феномени чўнг ихлос, ҳавас ва ҳайрат билан, ижодкор микрооламига кечинмадошлик асосида эстетик ўзлаштирилди. Академик олимнинг диққат марказида Гафур Гулом ижодий меросини умумбашарий мезонлар асосида илмий-назарий таҳлил ва тадқиқ этиш асносида, умуман XX аср ўзбек адабиёти поэтикасининг айрим ноаён қирраларини ҳам ёритиш турди. Тадқиқотнинг бутун асоси, етакчи йўналиши ва моҳиятини истиқлол орзу-

армонлари мухрланган шоир дил изҳорларини матн тағмазмунидан ўқиш ва ўқиш, ғафурона яширин услуб асрорини очиш ташкил этди. Олимнинг таҳайюлга тўйинган гипотетик мулоҳаза ва фикр-хулосалари китобхонни доимо мушоҳадага чорлаб туради. Шу маънода, бизнинг камтарона кузатишларимиз ҳам субъектив мушоҳадалар тарзида қабул қилинар деган умиддамиз.

АДАБИЁТЛАР:

1. Назаров Б. Ғафур Ғулом олами. Т. : Фан, 2004
2. Содиков С. Олам ичра олам. Ўз АС 2004 йил, 16 июл, № 28.
3. Содиков С. Олам ичра олам яралмиш // Содиков С. Ижоднинг ўттиз лаҳзаси” Т. : ШАРҚ, НМАК 2005, 230- 40 б.
4. Расулов А. Балоғат палласи ЎзАС , 2005 йил, 16 сентябрь, № 38
5. Матёкубова Т. Ғафур Ғулом бадиияти. Монография. – Т.: Фан ва технология, 2006.
6. Матёкубова Т. Поэтик идрок ва маҳорат. Монография ва мақолалар. – Т.: Фан ва технология, 2011.
7. Матёкубова Т. Ғафур Ғулом бадиий-эстетик олами. – Т.: Нурафшон-бизнес, 2023.
8. Матёкубова Т. Образли тафаккур ва поэтик ифода // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т., 2006. – № 4. – Б. 64-68

